

Administrasi Sarana Prasarana Sekolah

Mupidah shafa

Email:2010128320004@mhs.ulm.ac.id

Program studi pendidikan ips Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

Universitas Lampung Mangkurat

Banjarmasin 2021

Abstrak

Dalam administrasi sarana atau fasilitas prasarana sekolah butuh memaksimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan serta pengendalian fasilitas serta prasarana pembelajaran, sekolah dituntut buat mempunyai kemandirian dalam mengendalikan serta mengurus kebutuhan sekolah bagi kebutuhan yang berlandaskan aspirasi serta partisipasi masyarakat sekolah dengan senantiasa mengacu pada peraturan serta perundang-undangan pembelajaran nasional yang berlaku. Keberadaan administrasi fasilitas serta prasarana di sekolah absolut diperlukan dalam proses pembelajaran, serta tercantum dalam komponen-komponen yang wajib dipenuhi dalam penerapan proses pembelajaran. Tanpa fasilitas pembelajaran, proses pembelajaran bakal hadapi kesusahan yang sangat serius, apalagi dapat mengagalkan pembelajaran. Sesuatu peristiwa yang mesti dihindari oleh seluruh pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Supaya tujuan pembelajaran tersebut bisa dicapai hingga butuh dicermati yang menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran itu. Dalam kaitannya dengan usaha menghasilkan susunan kondusif fasilitas serta prasarana pembelajaran memegang peranan yang sangat berarti. Sehingga baik buruknya manajemen fasilitas serta prasarana pembelajaran bakal mempengaruhi terhadap proses pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam administrasi sarana atau fasilitas prasarana sekolah butuh memaksimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan serta pengendalian fasilitas serta prasarana pembelajaran, sekolah dituntut buat mempunyai kemandirian dalam mengendalikan serta mengurus kebutuhan sekolah bagi kebutuhan yang berlandaskan aspirasi serta partisipasi masyarakat sekolah dengan senantiasa mengacu pada peraturan serta perundang-undangan pembelajaran nasional yang berlaku. Keberadaan administrasi fasilitas serta prasarana di sekolah absolut diperlukan dalam proses pembelajaran, serta tercantum dalam komponen-komponen yang wajib dipenuhi dalam penerapan proses pembelajaran. Tanpa fasilitas pembelajaran, proses pembelajaran bakal hadapi kesusahan yang sangat serius, apalagi dapat mengagalkan pembelajaran. Sesuatu peristiwa yang mesti dihindari oleh seluruh pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Supaya tujuan pembelajaran tersebut bisa dicapai hingga butuh dicermati yang menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran itu. Dalam kaitannya dengan usaha menghasilkan susunan kondusif fasilitas serta prasarana pembelajaran memegang peranan yang sangat berarti. Sehingga baik buruknya manajemen fasilitas serta prasarana pembelajaran bakal mempengaruhi terhadap proses pendidikan.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Sarana Prasarana Sekolah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasilitas merupakan keseluruhan yang bisa dipakai selaku perlengkapan dalam menggapai maksud ataupun tujuan. Sebaliknya prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses (usaha, pembangunan, proyek). (Afriansyah, 2019). Sebaliknya secara etimologis (bahasa) prasarana berarti perlengkapan tidak langsung buat menggapai tujuan dalam pembelajaran, misalnya: posisi ataupun tempat, bangunan sekolah, lapangan berolahraga, duit, dan lainnya. Sebaliknya fasilitas berarti perlengkapan langsung buat menggapai tujuan pembelajaran, misalnya; ruang, buku, taman pustaka, laboratorium dan lainnya. Fasilitas serta prasarana sekolah ialah salah satu aspek penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Pastiya perihal tersebut bisa dicapai apabila ketersediaan fasilitas serta prasarana yang mencukupi diiringi dengan pengelolaan serta pemanfaatan secara maksimal. Pelaksanaan desentralisasi

pengambilan keputusan, membagikan hak otonomi penuh terhadap tiap tingkatan satuan pembelajaran. Untuk pengambil kebijakan di sekolah penjelasan tentang fasilitas serta prasarana bakal menunjang dalam memperluas pengetahuan tentang bagaimana berfungsi dalam merancang, memakai serta mengevaluasi fasilitas serta prasarana yang terdapat sehingga bisa dimanfaatkan dengan memaksimalkan guna menggapai tujuan pembelajaran. Di mana proses pembelajaran dilaksanakan buat menggapai tujuan pembelajaran.

Sarana dan prasarana pendidikan menurut Tim Perumus Penyusun Pedoman Pembukuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari habis tidaknya di pakai
 - a. Sarana pendidikan yang habis dipakai yang digunakan dalam waktu yang singkat, contoh kapur, bahan kimia.
 - b. Sarana pendidikan yang habisnya lama yang digunakan dalam waktu yang relatif lama, contoh kursi, meja, papan tulis.
- 2) Ditinjau dari gerak tidaknya jika di gunakan
 - a. Sarana pendidikan yang tidak bergerak atau yang dapat di pindahkan sesuai kebutuhan, contoh lemari arsip sekolah, kursi sekolah.
 - b. Sarana pendidikan tidak bergerak atau yang sulit untuk dipindahkan, contoh saluran air.
- 3) Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar
 - a. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, contoh ruang teori, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.
 - b. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, contoh kantor, kantin, tempat parkir kendaraan.

1.2 Ketentuan Sarana Prasarana Sekolah

Buat mewujudkan serta mengendalikan perihal tersebut pemerintah lewat PP Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pembelajaran, pasal 1 ayat (8)

mengemukakan standar fasilitas serta prasarana merupakan standar nasional pembelajaran yang berkaitan kriteria minimum ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, taman pustaka, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi serta berkreasi, dan sumber belajar lain yang dibutuhkan buat mendukung proses pendidikan pada pemakaian teknologi data serta komunikasi. Pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan kalau; Tiap satuan pembelajaran harus mempunyai fasilitas yang meliputi perabot, perlengkapan pembelajaran, media pembelajaran, novel serta sumber belajar yang lain, bahan habis gunakan, dan peralatan lain yang dibutuhkan buat mendukung proses pendidikan yang tertib serta berkepanjangan. Fasilitas serta prasarana pembelajaran pula jadi salah satu tolak ukur dari kualitas sekolah. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui fasilitas serta prasarana yang tidak dimaksimalkan serta dikelola dengan baik. Untuk itu dibutuhkan penjelasan serta pengaplikasian manajemen fasilitas serta prasarana pembelajaran persekolahan berbasis sekolah.

1.3 Fungsi Administrasi Sarana dan Prasarana

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada proses pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah :

1. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran.
3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran.
4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat- sifat individunya.

1.4 Peran guru dalam Administrasi Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terdapat diddalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1 yaitu “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,

sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (Mohammad Syaifuddin, 2007). Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana adalah: an alat bantu dalam pengajaran yang digunakan guru.

a. Keterlibatan dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alat praktek oleh siswa.

Oleh karena itu, Peran guru dalam administrasi sarana prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana-sarana. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan keterlibatannya dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan.

BAB III

SIMPULAN

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terdapat diddalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1 peran guru dalam administrasi sekolah yaitu “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik (Mohammad Syaifuddin, 2007).fasilitas merupakan keseluruhan yang bisa dipakai selaku perlengkapan dalam menggapai maksud ataupun tujuan.

prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses (usaha, pembangunan, proyek)

Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari habis tidaknya di pakai
- 2) Ditinjau dari gerak tidaknya jika di gunakan
- 3) Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar

1.3 Fungsi Administrasi Sarana dan Prasarana

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada proses pendidikan.

Daftar Pustaka

Afriansyah, H. (2019). Administrasi sarana dan prasarana pendidikan.

Berasa, S. (2020). ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA. OSF Preprints. June,16

Ihsan, I. Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah.

Syaifuddin, Mohammad, dkk. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Sutjipto, Basori Mukti. 1992/1993. Administrasi Pendidikan. Jakarta : Depdikbud.

Rahayu, S. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Tjeriawan, C. A., & Afriansyah, H. (2019). Administrasi Sarana dan Prasarana.